

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ЧОРВА МОЛЛАРИ ЗОТДОРЛИГИНИ ЯХШИЛАШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ШАРТ- ШАРОИТЛАРИ

Тошбоев А.Ж.

ТДАУ профессори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11446517>

Аннотация. Республика аҳолисини гўшт ва гўшт маҳсулотлари билан таъминлашда йирик шохли қарамолларнинг жайдари зотларини истиқболли хорижий зотларга алмаштириши унда инновацион технологияларни жорий этиши, қарамолларнинг зотдорлигини яхшилаш, ҳар бир зотдор сигурдан гўшт ва сут маҳсулотларини кўпайтириши ҳисобига унинг маҳсулдорлигини ошириши ва аҳоли учун арзон ва сифатли маҳсулотларни таъминлаш йўллари кўрсатиб берилган.

Калим сузлар: таркибий ўзгаришлар, чорвачилик, озиқ-овқат хавфсизлиги, гўшт-сут, тадбиркорлик, халқаро меъёр, инновация, тежайдиган технологиялар, наслчилик хўжаликлари, ассортимент, зотдор.

Янги Ўзбекистон шароитида аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш асосий зарурий шарт-шароитлардан бири ҳисобланади. Айниқса, қишлоқ хўжалигида олиб борилаётган таркибий ўзгаришлар натижасида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштиришни кўпайтиришни бошқаришда ижобий ўзгаришлар юз бермоқда. Чорвачилик маҳсулотларини деҳқон, фермер ва кластрлар тамонидан етиштириб унинг асосий салмоғи деҳқон хўжаликлари зиммасига тушмоқда. Ҳозирда улар республикада етиштирилаётган гўшт ва сутнинг ўртача 90-95 фоизи атрофидаги қисмини етиштиришмоқда. Шуни таъкидлаш лозимки, дунёда аҳолисининг кескин ортиб бориши, экин майдонларининг қисқариши, об ҳаво, иқлимнинг ўзгариши озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабни ошириш билан бирга уни етиштиришдаги имкониятларнинг чекланганлигига қарамадан фаолият олиб бориш долзарб масалалардан ҳисобланади. Айниқса, чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқишда кўп меҳнат ва ресурс талаб этиши ва моддий ресурслар етишмаслиги сабабли тадбиркор ўз фаолиятини юритишда инновацион технологиялардан фойдаланишга тўғри келмоқда. Озиқ-овқат таъминоти мамлакатдаги ижтимоий барқарорлик ва давлат хавфсизлиги билан бевосита боғлиқлиги бу масалага катта эътибор беришни тақозо қилади. Хусусан, чорвачилик маҳсулотлари озиқ-овқат маҳсулотлари таркибида асосий ўрин тутиши тармоқни ривожлантиришнинг иқтисодий ва ижтимоий қонуниятларини аниқлаш, улардан самарали фойдаланиш йўллари ишлаб чиқишни тақозо қилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентнинг 2019 йил 18 мартдаги қарорида чорвачилик тармоғини жадал ривожлантириш, халқимизни арзон ва сифатли гўшт ҳамда бошқа озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш, фуқароларнинг бандлигини ошириш ва даромадларини кўпайтиришда чорванинг озуқа базасини кўпайтириш, наслчиликни яхшилаш, сунъий уруғлантиришни ривожлантириш ва наслчилик хўжаликларининг моддий-техника базасини мустақамлашга қаратилган. Фуқароларимизни чорвачиликни ривожлантириш борасидаги тадбиркорлик ташаббуслари билан мамлакатда 13857,6 минг дона қарамол, 2726, тонна гўшт етиштиришга эришилди. Бу кўрсаткич етарлича бўлишига

карамасдан уни маҳсулдорлигини оширишни, ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, тармоқда илмий ёндашувлар ва илғор замонавий технологияларни кенг жорий этиш, импорт ўрнини босувчи ва экспортбоп чорва маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва қайта ишлашни янада рағбатлантириш, пировардида аҳоли фаровонлигини юксалтириш ва даромадларини кўпайтиришга эътибор бериш зарур. Шу мақсадда туман ҳокимликлари захирасидаги лалми ва яйлов ер участкаларини чорвачилик фермер хўжаликлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги корхоналарига ажратиладиган лалми ва яйлов ер участкаларида томчилатиб ва ёмғирлатиб суғориш технологиясини жорий қилиш учун озуқабоп экинлар етиштирувчиларни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг тартиби йўлга қўйиш зарур бўлади. Ўзбекистонда чорва маҳсулотлари билан таъминланиш даражаси ўрнатилган халқаро меъёрларга монан деб бўлмайди. Ҳукумат томонидан чорва маҳсулотларини кўпайтириш, зотдорлигини ошириш, инновацияларни қўллаш бўйича тинимсиз ислохатлар олиб борилаётган тўғри келади. Амалий таҳлиллар шуни кўрсатадики аввало чорва моллари наслдорлиги ва маҳсулдорлиги нисбатан паслиги, чорвани боқишда инновацион технологияларни киритиш сустлиги, чорва озуқа базасини яратишга аҳамият берилмаслиги, омухта ем таёрлашда концентрат озиқаларнинг етишмаслиги каби омиллар гўшт-сут маҳсулотларини етиштириш харажатларининг ортишига ва нархларнинг стихияли ўсишига олиб келмоқда. Бу ўз навбатида, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашга, инфляциян жараёнларни тезлатишга, миллий иқтисодиётнинг бебарқарор ривожланишига олиб келиши мумкин. Бизнинг фикримизча, миллий иқтисодиётни барқарорлигини таъминлаш учун аввало аҳолини озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, қишлоқ хўжалиги соҳасини модернизация ва диверсификация қилиш, фермер, деҳқон ва томорқа ер эгалари, кластер ҳамда кооперацияларни молиявий қўллаб қувватлашга янада эътиборли бўлишни талаб этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида чорвачилик соҳаси ва унинг тармоқларини ривожлантириш бўйича 2022-2026 йилларга мўлжалланган дастурни тасдиқлаш тўғрисида”ги қарори қабул қилиниб, “Йўл харитаси” ишлаб чиқилди. Дастурда аҳолини чорвачилик маҳсулотлари билан барқарор таъминлаш ҳамда чорвачилик ва унинг тармоқларида ишлаб чиқариш имкониятларини кенгайтириш, сифат назоратини кучайтириш, экспортга йўналтирилган рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш, қўшилган қиймат занжирига эга маҳсулотлар ишлаб чиқаришни назарда тутувчи қулай тадбиркорлик муҳитини ривожлантириш учун молиявий қўллаб-қувватлаш учун чорвачилик ва унинг тармоқларини ривожлантириш мақсадлари учун 2022 йилда Жаҳон банкининг 300 миллион АҚШ доллари миқдоридagi кредит маблағларини жалб этиш этилганлиги учун чорва маҳсулдорлиги ортишига олиб келди. Истиқболда белгиланган чорвачилик соҳасини ривожлантиришда мулчиликга асосланган 18 032та чорвачилик хўжаликлари, шундан 7 614 таси қорамолчиликга ихтисослашган, 3 263 таси қўй ва эчкичиликга, 142 та йилқичилик, 52 та туячилик, 1 163та паррандачилик, 4 829та балиқчилик, 715 та асаларичилик ва 254 таси қуёнчилик йўналишида ўз фаолиятини олиб бормоқда. Аҳоли энг кўп истеъмол қиладиган гўшт маҳсулотларининг асосий қисмини берадиган қорамолчилик йўналишида 500 - 1000 бошгача чорва моли бўлган хўжаликлар сони 256 та, 1000 бош ва ундан юқори чорва моли бўлган хўжаликлар сони 136 тани ташкил этмоқда.

Маълумки, мамлакат аҳолисини жон бошига гўшт маҳсулотлари ишлаб чиқариш тиббий меъёр бўйича бир кишига бир йилда 46,1 кг тўғри келиши белгиланган бўлиб

хақиқатда ҳақиқатда 47,5 килограмм ёки ортиқча 1,4 кг гўшт ортиқча ишлаб чиқилганлини ижобий ҳолат деб ҳисоблаш мумкин. Сут ва сут маҳсулотларини ишлаб чиқариш тиббий меъёр бўйича ҳар бир фуқорага 310,4 килограмм тўғри килиш керак бўлса, аслида 336 кг ёки 3,04 кг ортиқча етиштирилган. Бу меъёрдан ортиқча етиштирилган сутни қайта Шунингдек, аҳоли томорқа хўжаликлариде етиштириладиган ва боқилаётган молларнинг асосий қисмини ташкил этади. Шунинг учун Ҳукумат тамонидан аҳоли хонадонларида боқилаётган молларни кўпайтириш ва маҳсулдорлигини ошириш учун асосий эътиборни қаратмоқда. Масалан: 2021 йилда аҳоли хонадонлари ва фермер хўжаликлариде боқилаётган 2,4 миллион бош сизир ва таналар сунъий уруғлантирилди. Натижада зоти яхшиланган қорамоллар бош сони 54,0 фоизга етди. Бу эса жайдари сизирларнинг маҳсулдор сизирларга айланганлигини кўриш мумкин. Маълумки, жайдари сизирлар бир кунда ўрта ҳисобда 3,5-4,5 литер сут берадиган бўлса, хорижий давлатларда 10-20 литиргача сут беради. Шунинг учун гўштдор ва сутдор қорамолларни олиб келиш уни уруғлантириш ишларини олиб бориш учун қорамол зотлари ҳам муҳим роль ўйнайди. Масалан: чет давлатлардан гўшт йўналишидаги тез семирадиган қорамолларнинг Абердин-ангус, Шароле, Герефорд ва Лимузин зотли моллар олиб келинмоқда. Сутчиликта ихтисослашган молларни хориждаги Джерсей, Швиц ва Монбильярд каби янги зотлари олиб келинди. Ундани 100 минг бош моллар Қорақалпоғистон Республикаси, Жиззах, Навоий, Сирдарё, Тошкент, Хоразм вилоятларида боқилмоқда. Республикада йирик шохли қорамолларга сизирлар, буқа, қарамол, ғунажинлар киритилса, майда шохли молларга қўй, эчки, кийик, алқар, така, улоқ ва бошқаларни тиритиш мумкин. Майда шохли молларнинг зотини яхшилаш ва маҳсулдорлигини ошириш мақсадида мамлкат худудларига қўйларнинг Меринос, Романов, Эдилбой, Дорпер зотлари олиб кирилмоқда. Эчкиларнинг эса Ангор ва Занен зотлилари чет давлатлардан олиб келиниши зотдор гўшт, сут ва жун маҳсулотларини ортишига ижобий таъсир кўрсатади.

Республикада чорва молларининг маҳсулдорлигини ошириш учун аввало унинг наслини яхшилаш бўйича ислохотлар олиб борилди. Натижасида жорий йилда 497 та хўжаликлар наслчилик тоифасига ўтказилди. Ҳозирги кунда жами бўлиб 1640 та наслчилик хўжаликлари фаолият олиб бормоқда. Чорвачилик тармоқларини ривожлантириш бўйича 2021-2026 йилларга мўлжаллангани дастурларни амалга ошириш орқали маҳсулот ишлаб чиқаришнинг барқарор ўсишини таъминлашга эришиш кўзда тутилган. Республика бўйича 2026 йилгача чорвачилик соҳасини ривожлантиришда белгилаб қўйилган натижаларга эришиш учун унинг тармоқларида ишлаб чиқариш имкониятларини ошириш, сут етиштириш ҳажмини 11,5 миллион тоннадан 22 миллион тоннага, аҳоли жон бошига эса 336 килограммдан 560 килограммга ошириш; қорамол гўштини етиштириш (тирик вазнда) 1 980 минг тоннадан 2 864 минг тоннага, қўй ва эчки гўшти — 400 минг тоннадан 650 минг тоннага, аҳоли жон бошига эса 47,5 килограммдан 69,4 кгга етказиш; чорва молларини сақлаш, парвариш қилиш, боқиш жараёнлари билан боғлиқ ишларни автоматлаштириш ҳамда бино-иншоотларни замонавий ускуналар билан жиҳозлаш кўлами оширилади. Олинаётган даромаднинг 2022 йилда деҳқончилик соҳаси 55,3 фоизни, чорвачилик 36,2, бошқа тармоқлар 8,3 фоизини ташкил этишини кўриш мумкин.

Кейинги йилларда республикада чорвачилик соҳасида амалга оширилган чоратадбирлар хусусан сизирларни сунъий уруғлантириш ва четдан насли моллар келтириш ва янгидан наслчилик йўналишидаги хўжаликлар ташкил этилганлиги уларда етиштирилган

насли подаларнинг шахсий, ёрдамчи ва фермер хўжаликларига чакта беришнинг натижасида сут ва гўшт ишлаб чиқариш ҳажмлари йилдан йилга кўпайиши натижасида 2022 йилда 167711,0 млрд. сўм даромад олинган.

Демак, аҳолини озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш учун чорва маҳсулотларидан гўшт ва сут маҳсулотлари кўпайтириш, сифатини яхшилаш, қайта ишлаш ва асартиментини кўпайтириш, молларнинг зотдорлигини инновацион технологиялар бўйича ошириш орқали жайдари молларни модернизациялаш ишларини олиб бориш чора-тадбирларини кучайтиришни талаб этилади.

REFERENCES

1. Toshboyev A. J. Ko'p tarmoqli fermer xo'jliklarini tashkil etish va boshqarish. O'quv qo'llanma. –T.: „Iqtisod – moliya“ 2021. -544 b.
2. Umurzakov U. P., Toshboyev A. J., Rashidov J., Toshboyev A. A. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti va menejmenti. O'quv qo'llanma. -T.: “Iqtisod-Moliya”, 2008, -286 b.
3. Toshboyev A. J., Abduvosiqov A. A., B.Mo'minov; Agrobiznesni tashkil etish va boshqarish. Darslik. O'zR Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. –T.: “Iqtisod-Moliya”, 2021, - 480 b.